

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

© JUNVER DELA ROSA

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ALBERT C. PAGENTE, Ph.D. TM.

ASSISTANT PROFESSOR III

Siquijor State College (SSC)

pagenteacp@gmail.com

“GIDUGAYONG PAGHANDURAW”

Handumon man ang kagahapon makapasakit lang sa dughan,
Bisan sa gidugayon nga higayon ikaw sumbongan.
Ning mga kasakit nga gibati ikaw ang hinungdan,
Kay saka daghang hitabo magpabiling timaan.

Asa naman ikaw padulong ikaw ang gilauman sumala sa akong pulong,
Bisan dili ikaw makita pero ang imong ka anyag maoy magahunghong.
Diin sa tanang panahon ikaw kanunayng ma aninaw,
Timaan sa imong pag amoma ug pagtagad nga medyo taphaw.

Dili man sayop nga ikaw tua sa laing mga bukton,
Ayaw kalimti ang akong mga tugon.
Nga ang gilay-on dili babag kay ikaw dyod pangitaon,
Para ang atong pagminahalay magpadayon.

Kutob man lamang ako sa paghandum,
Susama sa panahon nga nagkisdom.
Sa gihapon nia nag punay ug asoy sa imong katahom,
Sa kabus ning dughan kanunayng gidumdom.